

FARG‘ONA - BUYUK IPAK YO‘LI TIZIMIDA

2-kurs Magistrant

Jizzax Davlat pedagogika universiteti

Jizzax shahar Magistratura bo‘limi

Ijtimoiy fanlar o‘qitish metodikasi

Bozorov Jamshidbek Qilichboy o‘g‘li

Annotatsiya: Buyuk Ipak yo‘li — insoniyat rivojlanishi tarixining, uning birlashuvga hamda madaniy qadriyatlari bilan almashishga, hayotiy fazo-yu mahsulotlarni sotish uchun bozorlarga erishishga intilishining o‘ziga xos bo‘lgan hodisasidir. Ushbu maqolada Buyuk Ipak yo‘li tizimining tashkil topishi hamda uning yurtimiz sarhadlaridan o‘tgan qismlari hususan, Farg‘ona viloyati haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: Xindu-evropaliklar, yozma til, ot aravalar, shahar-davlatlar, Xitoy ipaklari, Buyuk Ipak yo‘li,

Mashhur “Buyuk Ipak yo‘li” karvon yo‘lini Sharq va G‘arb o‘rtasidagi aloqalarning ko‘p asrlik timsoli deb atash mumkin. Qit‘alararo yo‘l 10 ming kilometrga cho‘zilgan va Sharq mamlakatlarini O‘rtayer dengizi bilan birlashtiruvchi bog‘inga aylangan.[4]

Buyuk Ipak yo‘li miloddan avvalgi II asrdan qariyb eramizning XV asrigacha faoliyat ko‘rsatgan. Shubhasiz, Ipak yo‘li orqali nafaqat nodir tovarlar olib o‘tilgan, balki bilim, madaniyat, texnologiya almashinuvi, diplomatik aloqalar ham amalga oshirilgan.

“Buyuk ipak yo‘li” nomi o‘sha davrlarda G‘arb mamlakatlari uchun qimmatbaho bo‘lgan mahsulot – ipak bilan bog‘liq. Ipak qurti pillasidan ipak tayyorlash texnologiyasi taxminan besh ming yil oldin zamonaviy Xitoy hududida kashf etilgan deb hisoblanadi. Asta-sekin ipakchilik sirlari o‘zlashtirilib borildi va eramizning III asridayoq ko‘plab mamlakatlarda, jumladan, O‘zbekistonda ham Farg‘ona vodiysi hududida ipak ishlab chiqarila boshlandi.

Karvonchilar ipakdan tashqari boshqa noyob mahsulotlar bilan ham savdo qilishgan. Badaxshondan lazurit, So‘g‘diyondan serdolik, Xo‘tandan nefrit kabi qimmatbaho toshlar va hatto o‘sha davrlarda Sharqiy O‘rtayer dengizida hali ishlab chiqarilmagan shisha idishlar bilan savdo qilingan.[3]

“Ipak yo‘li” atamasi nisbatan yaqinda paydo bo‘lgan. 1877-yilda baron Ferdinand fon Rixtgofer birinchilardan bo‘lib savdo yo‘li xaritasini batafsil o‘rganib, unga shunday nom berdi. Taxminan milodiy I asrda Buyuk Ipak yo‘li o‘z taraqqiyotining yuksak cho‘qqisiga chiqdi. Savdo yo‘li sharqda Xitoyning Loyan shahridan boshlanib, Xitoyning ko‘plab shaharlari va O‘rta Osiyodan o‘tib, Italiyada, Rimda tugagan. Yo‘l uchta yo‘nalish va ko‘plab tarmoqlardan iborat bo‘lgan. Asosiy yo‘nalishlar Shimoliy, Markaziy va Janubiy yo‘llar edi[2].

Shimoliy yo‘l Tarim daryosi bo‘ylab Tyan-Shan tog‘lari orqali, Farg‘ona vodiysiga burilib, O‘rta Osiyo daryolari oralig‘idan Volganing quyi oqimiga, yunon koloniyalariga o‘tgan. Yo‘l-yo‘lakay karvonlar shaharlarda yoki eng go‘zal vohalarda to‘xtab, o‘z mollarini sotardilar. Shu tariqa, yangi shaharlar paydo bo‘ldi, eskilari esa o‘sib, yanada kattalashdi. O‘zbekiston hududida savdo va hunarmandchilik shaharlari: Farg‘ona, Andijon, Qo‘qon, Buxoro, Shahrisabz, Samarqand va Xiva gullab-yashnagan.

Farg‘ona viloyati tarixiga nazar tashlasak, u Buyuk Ipak yo'lining asosiy yo'llaridan biri hisoblangan. Ko'pchilik shahar-davlatlarning alohida-alohida

hikoyalari ga bo'linadi, ammo Buyuk Ipak yo'li bilan bizda katta-katta ustunli ko'prik mavjud.

Buyuk Ipak yo'li ham Cho'l yo'li deb ataldi, chunki O'rta yer dengizi bo'ylab Xitoygacha bo'lgan yo'l ko'plab cho'l va cho'l, ya'ni Markaziy Osiyo orqali o'tdi. Bu qadimgi dunyodagi aholi punktlarida terrorizmga uchragan otlarning noma'lum qabilalarini ishlab chiqaradigan maydon edi.

Ipak yo'li nafaqat treyderlarni qit'a hududlarining boshqa qismlari bilan aloqada bo'lish bilan birga, Shimoliy Avrasiyadagi ko'chmanchi pastoralistlar (Hunlar singari) janubga Rim imperiyasiga, boshqa Markaziy Osiyo qabilalari esa Fors va Xitoy imperiyalariga tarqaldi.

Buyuk ipak yo'li bo'ylab muhim savdo nuqtalari bo'lib xizmat qilgan ulkan, xitoylik cho'l atrofida ikkita marshrutda joylashgan oazlar mavjud. Shimol bo'ylab marshrut Tyan-Shan tog'lari va janub bo'ylab, Tibet platosining Kunlun tog'lari tomon yo'l oldi. Janubiy yo'nalish eng qadimgi davrlarda ishlatilgan. U Hindiston / Pokiston, Samarqand va Baqtriyaga borish uchun Kashgar shimoliy yo'nalishi bilan qo'shildi.

Janubiy yo'l Hindiston, Afg'oniston va Eronning hozirgi hududlaridan o'tgan. Markaziy yo'l Fors va O'rtayer dengizi orqali o'tgan.

Ipak yo'lining yo'nalishlari butun dunyoga ma'lum bo'ldi va tez orada u orqali nafaqat karvonchilar, balki afsonaviy sayohatchilar va sarkardalar ham o'ta boshladilar. Masalan, italiyalik sayyoh va savdogar Marko Polo Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat qilganidan so'ng "Dunyo xilma-xilligi haqida kitob" asarini yaratdi. Shuningdek, jahonga mashhur sarkarda Chingizxon Buyuk Ipak yo'li tarmoqlari bo'ylab o'tgan. Ko'p yillar davom etgan mashaqqatli yo'l mard sayohatchilar va savdogarlarni cho'chitib yubormadi. Ularning yo'lida jangari ko'chmanchilar, suvsiz cho'llar va iqlimi og'ir tog'lar uchrashishi mumkin edi. Ko'pincha to'g'ri yo'lining yo'nalishini "odamlar va hayvonlarning suyaklari"

orqali tanib olish mumkin edi. Ammo bu yo'l tufayli dunyo biz hozir ko'rib turganimizdek, zamonaviy tarzda o'zgardi. Ulug'vor yodgorlik shaharlari tarixiy va me'moriy binolari bilan o'tmishdan bir xotira sifatida tirik afsonaga aylandi.

Qadimiy tarixni o'rganishning ko'pchiligi shahar-davlatlarning alohida-alohida hikoyalariga bo'linadi, ammo Buyuk Ipak yo'li bilan bizda katta-katta ustunli ko'prik mavjud.

Buyuk Ipak yo'li ham Cho'l yo'li deb ataldi, chunki O'rta yer dengizi bo'ylab Xitoygacha bo'lgan yo'l ko'plab cho'l va cho'l, ya'ni Markaziy Osiyo orqali o'tdi. Bu qadimgi dunyodagi aholi punktlarida terrorizmga uchragan otlarning noma'lum qabilalarini ishlab chiqaradigan maydon edi.

Ipak yo'li nafaqat treyderlarni qit'a hududlarining boshqa qismlari bilan aloqada bo'lish bilan birga, Shimoliy Avrasiyadagi ko'chmanchi pastoralistlar (Hunlar singari) janubga Rim imperiyasiga, boshqa Markaziy Osiyo qabilalari esa Fors va Xitoy imperiyalariga tarqaldi.

Buyuk ipak yo'li bo'ylab muhim savdo nuqtalari bo'lib xizmat qilgan ulkan, xitoylik cho'l atrofida ikkita marshrutda joylashgan oazlar mavjud. Shimol bo'ylab marshrut Tyan-Shan tog'lari va janub bo'ylab, Tibet platosining Kunlun tog'lari tomon yo'l oldi. Janubiy yo'nalish eng qadimgi davrlarda ishlatilgan. U Hindiston / Pokiston, Samarqand va Baqtriyaga borish uchun Kashgar shimoliy yo'nalishi bilan qo'shildi[4].

Bugungi kunda O'zbekistonda Buyuk ipak yo'lini tiklashga katta e'tibor qaratilmoqda. 1995-yil 2-iyunda O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidenti Islom Karimovning Buyuk ipak yo'lini qayta tiklashda O'zbekistonning ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro sayyohlikni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi[1].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. [„O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi haqida“](#). O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti. 7-noyabr 2014-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 4-fevral 2014-yil. [Wayback Machine](#) saytida [arxivlandi](#) (7-noyabr 2014-yil).
2. [„Вышел в свет 12 том “Национальной энциклопедии Узбекистана“](#). Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации. 22-fevral 2014-yilda asl nusxadan [arxivlandi](#). Qaraldi: 4-fevral 2014-yil. [Wayback Machine](#) saytida [arxivlandi](#) (22-fevral 2014-yil).
3. [„В 2012 году «Узбекская национальная энциклопедия» выпустила 15 изданий“](#). Мир энциклопедий (7-yanvar 2013-yil). Qaraldi: 4-fevral 2014-yil.
4. "Kirish so‘z". O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent. 2006.

